

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Бахронова Бахора Фарходжон-кизи

Студентка, Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

Ходжимухамедова Шахида Ибрагимовна

Научный руководитель

Доцент, кафедра «Бух. учёт и аудит», Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

***Аннотация:** Немаловажно методологическое значение процесса перехода от стремительно действующих, сегодня произведенных отношений к новым будущим (высококачественным технологиям к управленческим параметрам управляемости) определяется << законом >> развития всей производственно – хозяйственной системы, а также ее научно-экономическим потенциалом. Здесь, речь идет о значительной характеристике обеспечения и развития надежных и устойчивых элементов и механизмов управляющей и управляемой системы в их взаимосвязи и взаимодействиях под воздействием внешней среды.*

***Ключевые слова:** конкурентоспособность, организация взаимодействия, указ, закон, стабильность макроэкономики, энергосбережения.*

Система управления на основе имеющихся своего адаптивного своего развития, должна обладать определенной целостности и высокой результативности.

Таким образом, весьма важное значение сегодня придется широкому внедрению в производство новейшие технологий, обеспечивающих энергосбережения и с другой стороны, установление устойчивости технических, технологических, экономических, информационных, организационных и социальных взаимосвязей между управляющей и управляемой системой под воздействием внешней среды.

В стратегии развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, отмечалось важные задачи, частности <<укрепление стабильности макроэкономики, повышение конкурентоспособности национальной экономики, развития системы управления и снижения ресурса и энергозатрат в экономике, широкое внедрение в производство технологий, обеспечивающих энергосбережения >>

1. Указ Президента Республики Узбекистан № ПУ- 4947 от 7 февраля 2017 года << О стратегии действия по дальнейшему развитию Республики Узбекистан >>

Рис №1 Основополагающая взаимосвязь и взаимодействия управляющей и управляемой системы под воздействием внешней среды.

При этом, важно выяснить общее правило, что эффективно развивающиеся производство всегда требует создания новой адекватной гибкой структуры системы управления, способной оказывать своевременное, а также рациональное управляемое воздействие на объект управления.

Указанное нами исследование, сегодня так же исходить из новых потребностей нашей экономической системы, обусловленных в виде комплексного развития системы взаимосвязанных элементов управления производством (см.Рис.№2) обеспечивающее оптимизацию управленческих решений с целью повышения “эффективности и устойчивости” всего производственно-хозяйственной системы .Отсюда следует отметить, это современное концепция развития новых адаптивных взаимосвязанных элементов процесса системы управления производством (см.Рис.№2) характеризуется качественно новыми свойствами, которые включает следующие положение (1;2;3;4;5;6;7;9;11;13;14)

Рис№2 Зависимость устойчивости от основных элементов понятийной системы науки управления производственной.

Важнейшей стороной организации управления, выступающих в качестве особого фактора, явления, которая также значительно влияет на процесс управления. Излишнее дробление структуры на отдельные звенья увеличивает количество взаимодействия, следовательно, удлиняет процесс управления согласованиями и можно наоборот, нарушать его непрерывность и ритм; является информационное обеспечения важнейшим факторам элементов процесса управления. Объект, структура, достоверность, форма фиксирования, скорость движения, методы обработка информации определяют время и

качество выполнения отдельных управленческих операций, а также общий ход процесса управления, то есть его интенсивность; важную роль в процессе управления производством играет технические средства, которое позволяет не только обрабатывает, когда в этом есть необходимость, достаточно большое количество информации, но и обрабатывать ее быстрее, точнее. Широкое использование техники в процессе управления позволяет провести более глубокий анализ при разработке управленческих решений

Рис №3 Блок-схема цикла развития устойчивости системы управления производством

Комплексно использование достижений экономики, науки управления производством, основ менеджмента и маркетинга, с применением научно-обоснованных процессов и методов управления, обеспечивающее целенаправленно воздействующее на управляемую производственно-хозяйственную систему;

- осуществление системно-научной организации труда “управленческих кадров” обеспечивающее новые качественные знания и опыта в развитие высокого уровня интеллекта кадров всей системы управления производством, а также позволяющее эффективного использования их рабочей силы и человеческого капитала в производстве эффективного использования их рабочей силы и человеческого капитала в производстве

- изменение степени актуальности тех или иных “функции системы управления” реализация комплекса которых “определяет” его потенциал как производственно- хозяйственной системы, совершенствование ее в целом отразится на составе образующих элементов системы управления, а значит, и на структуры управления производством.

- широким привлечением трудящихся к управлению, то есть расширением сферы самоуправления на предприятии

- общей ориентацией системы управления на повышения эффективности производства и управления, выражается в достижении наивысших результатов технологии управления при экономном расходовании ресурсов, выделяемых предприятию,

- процесс постоянно возникновения в системе управления новых потребностей, обусловленный развитием методов управления общественного производство;

- постоянным контролем, оценкой и корректировкой управленческой деятельности в соответствии с изменяющимися условиями производства и внешней среды, выступают управленческие решения;

- цель управления определяет эффективность и качество управленческого решения, от которых зависит характер использования ресурсов. Цель управления важнейший систематизирующий фактор. Она определяет возможности, характера и сроки выполнения работы, трудоемкость информационных операций. Объективная цель, поставленная своевременно и сформированная достаточно четко, выступает в качестве важнейшего социального фактора развития процесса управления. Она дисциплинирует людей, объединяет и активизирует в совместной работе и стимулирует их труд. Цель, определяя направленность процесса управления, может играть различную роль как его

этап. Оно лежит в основе целевого управления – своеобразной формы методологического и организационного построения “процесс управления”, которая характеризуется определяющим и активным влиянием цели, на все характеристики (см.Рис.№1). Роль цели как важнейшего фактора развития процесса управления проявляется и в том, что она должна определять средства ее достижения (см.Рис.№2);

- информационное обеспечение является важнейшим факторам повышения эффективности процесса управления. Объем, структура, достоверность, форма фиксирования, скорость движения, методы обработки информации определяют время и качество выполнения отдельных управленческих операции, а также общий ход процесса управления;

- особым фактором, определяющим эффективность процесса управления, выступает взаимодействие звеньев в организации взаимодействии звеньев в процессе управления в настоящее время повышается. Этот процесс будет постоянно совершенствоваться. Если раньше при рациональном построении структуры системы управления оно могло функционировать достаточно успешно, то теперь совершенство управления, пожалуй, в большей мере определяется через экономический механизм и <<организацией взаимодействия>> всех звеньев в процессе управления (см.Рис.№4). Это значит, что необходимо не только само существование самоуправляемости и устойчивости определенных звеньев системы управления производством и их функционирование по заданному организационному статусу, но и изменяющаяся мера участия этих звеньев в процессах управления, способность к реструктуризации их работы, инициативное взаимодействия между собой. В настоящее время <<организация>> процесса управления не может быть построена только на стабильных функциях отдельных звеньев системы управления, она должна включать в большей мере организацию взаимодействия этих звеньев, что имеет большое значение в обеспечении единства процессов организации управления, их интеграции (см.Рис.№4).

Рис №4 Схема адаптации экономического механизма управления к условиям самоуправления и устойчивости производства и внешней среды

Следует напомнить, что система управления в современном этапе должна быть адекватной новым методам как с точки зрения структуры управления, так и с точки зрения всех выше перечисленных элементов системы управления производством. Система управления должна быть маневрируемым и гибкой по отношению к изменениям локальных потенциалов, новых форм организации производства, существующих принципов взаимодействию с внешней средой (см.Рис.№4).

Не лишним представляется напомнить о том, что любой экономический объект это прежде всего система, то есть множество элементов, для которых определены функции и отношения управления производства (6, с.34)

Надо также обратить внимание что управление призвано поддерживать также организационные формы отношения и функции система управления, которые позволяют системе достичь поставленной цели в определенный момент времени и с определенными затратами (см.Рис.№1).

Таким образом указанное исследования позволило (см.Рис.№3) определить зависимость функций управления от основных элементов понятной системы науки управления производством. Отсюда к числу основных элементов понятий, но категориального аппарата науки управления, относятся управляющая и

управляемая системы, цель управления, функции и структура управления, его методы управления, процесс информации, техника управления, организация управленческого труда, кадры управления, управленческие решения. Все элементы системы управления играют существенную роль в формировании и осуществлении управляемый объект управления.

На рис. №3 показана зависимость функции управления от основных элементов понятийной системы науки управления производством. При этом, следует отметить что целенаправленное воздействие и взаимосвязь элементов выражает сущность системы управления, а сущность проявляется через различные стороны <<отношений управления>>, выражаемых понятиями науки управления, то последние призваны выразить сущность управления в своих специфических формах. А также как целенаправленное воздействие управляющего приводя в движение управляемую систему и ее части, обнаруживает вследствие этого тот или иной результат.

Поскольку управляемость характеризует конечное состояние деятельности управляющей системы по управлению производством, она представлено в процессах управления, обладающих собственными выходными характеристиками, а именно качеством и эффективностью (3,с,76). Здесь характерней чертой качество управления является способность удовлетворять потребности управляемого объекта за счет наличия у элементов управления производством определенных свойств, характеризующихся различной степенью развития (например, обоснованность решения, гибкость структуры, компетентность кадров, оперативность информации и другие). Отсюда, чем выше качество управления (уровень развития качественных свойств), тем в большей степени удовлетворяются потребности управляемого объекта в управляемость. Следовательно, следует напомнить, что управляемость производства непосредственно указывает на качество управления и тем самым может служить целям ее оценки.

Сегодня, весьма важное значение придается эффективности управления характеризующее его способности к получению определенного результата при достижении поставленной цели, при данных затратах на осуществление управленческой деятельности.

Таким образом, формирование и осуществление управляющего воздействие на производства есть итог многосложной зависимости различных элементов системы управления с отношениями между ними, который в конечном счете проявляется с новым качеством и повышением результативности в движении устойчивости управления производством.

Из выше изложенного следует, что система управления призвано организовать, активизировать расширять информировать и квалифицировать управлять системно, то есть обеспечивать в ней такой порядок взаимоотношений и взаимодействий ее элементов, функций и процессов, при котором она была бы в состоянии достигать поставленные перед ней цели с наименьшими затратами ресурсов и времени.

Такой порядок является важнейшим атрибутом целостности системы, который свидетельствует о ее устойчивости и надежности при выполнении возложенных на её функций (см.Рис. №3) управления производством.

Заключение

Все изложенное выше позволяет сделать следующие выводы:

- любой экономический объект это прежде всего система, то есть множество элементов, для которых определены отношения (см.Рис.№3). Управление призвано поддерживать также формы отношений между элементами системы управления, которые позволяют системы достичь поставленной цели (см.Рис.№1)

- необходимо иметь в виду, что интенсивное обновление средств управления не должно прерывать преемственность этих средств в такой степени, в какой сохраняется структура экономического потенциала объекта

- целостная характеристика развития элементов системы управления производством сложная, многоуровневая и слабо структуризованная проблема (см.Рис.№2)

- функциональные цели элементов системы управления производством обладают единством, то есть их достижение главной цели системы управления (см.Рис.№3) производством.

В заключение необходимо отметить, что “устойчивости” системы управления производством, нужно системно в новых условиях хозяйствования, комплексно исследовать, развивать и управлять. При этом, конкретные элементы системы управления производством должны соответствовать внешним и внутренним условиям, каждого этапа развития отрасли.

Познав сущность “закона” повышающийся системы управления производством должны, на каждом этапе его развития, необходимо разрабатывать новые механизмы развития, которые в наибольшей степени отвечали бы характеру, решаемых новых проблем устойчивости системы управления производством.

Список использованной литературы

1. Гулямов С.С «Менеджмент. Искусство управления, теория и практика»Т ., Таш ДАУ, 2002
2. Джалалов А.А «Управления водными ресурсами в Узбекистане – юридические основы и направления совершенствования» Региональный консультативный семинар. Алматы ,2002
3. Дейнеко О.А. Методологический проблемы управления производством М. Наука, 1970
4. Ирригация Узбекистана. Ташкент, Фан, сборник в 4-ч томах . 1975-83
5. Кабушкин А.И «Основы менеджмента». Учебное пособие. М .ТОО «Остошье» 1999
6. Крюков А.С «Кадровый менеджмент» учебное пособие для менеджеров. Т., ГКНТИ, 2002
7. Крюков А.С «Социология и психология менеджмента». Учебное пособие для менеджеров. Т.,ГКНТИ , 2002 .
8. Кадыров А.А. «Очерки из истории ирригации Узбекистана» . Т. 1998 .